

REVISTA

AiDu

Asociación Iberoamericana de Docencia Universitaria
MÉXICO

02

OTOÑO - INVIERNO / 2022

EDITORIAL

Consejo Editorial

Miguel Ángel Zabalza Beraza
Universidad de Santiago de Compostela y presidente de la
Asociación Iberoamericana de Docencia Universitaria (AIDU)

Felipe Trillo Alonso
Universidad de Santiago de Compostela, Secretario de AIDU

Carlos Moya Ureta
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios Sociales, Vocal AIDU

Juan Manuel Escudero
Universidad de Murcia

Aurelio Villa Sánchez
Universidad de Deusto, Vocal AIDU

Alicia Rivera Morales
Universidad Pedagógica Nacional, Presidenta AIDU México

Carlos Casillas Vélez
Universidad Nacional Autónoma de México, Vicepresidente

Oscar Comas Rodríguez
Universidad Autónoma Metropolitana, Secretario

Dirección General

Alicia Rivera Morales
Universidad Pedagógica Nacional, Presidenta AIDU México

Coordinación Editorial

Georgette Pavía González
Instituto Politécnico Nacional

Martha Lorena Izquierdo Dorantes
Universidad Pedagógica Nacional

Comité editorial

Alma Rosa Hernández Mondragón
Universidad La Salle

Antonio Carrillo Avelar
Universidad Pedagógica Nacional

Juan Manuel Sánchez
Universidad Pedagógica Nacional

Martín Gabriel de los Heros Rondenil
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México

Georgette Pavía González
Instituto Politécnico Nacional

Martha Lorena Izquierdo Dorantes
Universidad Pedagógica Nacional

Mónica Lozano Medina
Universidad Pedagógica Nacional

Margarita Mata Acosta
Universidad Nacional Autónoma de México

Fernando Velázquez Merlo
AIDU México

Comité científico evaluador

Frida Díaz Barriga Arceo
Universidad Nacional Autónoma de México

Isabel Arbesú García
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco

Manuel Fernández Cruz
Universidad de Granada

Valeska Fortes de Oliveira
Universidad del Distrito Federal Campus Santa María

José María García Garduño
Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Golnaz Iranpur-Zeynalova
Universidad Estatal del Daguestan, Rusia

Clemente Lobato
Universidad del País Vasco

Pedro Sánchez Escobedo
Universidad Autónoma de Yucatán

Gabriela Hernández Vega
Universidad de Nariño

Ángeles Parrilla Latas
Universidad de Vigo

Bertha Angelita Magaña Barragán
UPN Cd. Guzmán

Wilbert Sarao Pérez
UPN Villahermosa

Eduardo Gómez Ramírez
Universidad La Salle

Francisco Enríquez Torres
Universidad La Salle

Jennie Brand Barajas
Universidad La Salle

Teresa Velasco Jiménez
Universidad La Salle

Dulce María Meneses Ruíz
Universidad del Distrito Federal Campus Santa María

Arturo Alonso Padilla
ENAH

Esther Vargas Medina
Universidad La Salle

Javier Ramírez Escamilla
Universidad La Salle

Karina Trejo Sánchez
UAM-Cuajimalpa

Guilherme Mendes Tomaz Dos Santos
UFRN

Corrección de estilo

Luis Gabriel Arango Pinto
Universidad Pedagógica Nacional

Fernando Velázquez Merlo
Universidad Pedagógica Nacional

Georgette Pavía González
Instituto Politécnico Nacional

Martha Lorena Izquierdo Dorantes
Universidad Pedagógica Nacional

Fotografías e ilustraciones

Rodrigo Manuel Ortiz Fernández
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco

Diseño y diagramación

Rodrigo Manuel Ortiz Fernández
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco

Publicación Número: 02 Diciembre 2022

Revista AIDU México, año 2, No. 2, Otoño - Invierno 2022, es una publicación semestral editada por la Asociación Iberoamericana de Docencia Universitaria, Carretera al Ajusco No. 24, Col. Héroes de Padierna, Del. Tlalpan, 14200, México, CDMX, Tel: 55.5630.9700 ext 1779, www.aidumexico.com, aidumexico06@gmail.com.
Dirección General: Alicia Rivera Morales. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2023-013010315200-102, ISSN: 00-0000, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la última actualización de este Número, AIDU Mexico, Diseño editorial, formación y fotografía, Rodrigo Manuel Ortiz Fernández, Carretera al Ajusco No. 24, Col. Héroes de Padierna, Del. Tlalpan, 14200, México, CDMX, fecha de última modificación, 1 de diciembre de 2020

**OTOÑO
INVIERNO
2022**

Contenido

4 **Contenido**

6 **Editorial**

8 **Consecuencias Académicas Negativas de la Promoción Automática en Educación Primaria desde la Opinión Docente de una Escuela Pública del Norte de Mérida, Yucatán**

-
Luz Marisa Alcocer Escalante
Ángel Martín Aguilar Riveroll

24 **Diagnóstico del estado de habilitación de las competencias digitales en docentes de una escuela secundaria al sur del estado de Yucatán**

-
Liliana Beatriz Pérez Herrera
Yoshirah Itzel García Moo
Jesús Alejandro Aguilar Reyes
Alfredo Zapata González

38 **Diseño de un curso de capacitación en herramientas digitales en modalidad virtual para docentes de una escuela primaria**

-
María Virginia Cen Pech
Katia Arely Quijano Brito
Sergio Humberto Quiñonez Pech
William René Reyes Cabrera

50 **Estudio historiográfico de la misión institucional de la Escuela Normal Superior de México**

-
Daniela Mejía Gómez
Georgette Del Pilar Pavía González

68 **Comprensión conceptual de la función matemática por estudiantes de ingeniería**

-
Rosa Ahimé Corral Guerrero
Lisset Ferrer Galindo
Josefina Huerta Hernández
Instituto Tecnológico de Hermosillo
José Ángel Vera Noriega

82 **Efectos de la pandemia en el rezago universitario tecnológico**

-
Julia Graciela Preciado León
Josefina Huerta Hernández
Evangelina Villarreal Ramos
Ana Chavarin Ávila

94 **Las buenas prácticas en la enseñanza y su relación con las creencias pedagógicas que las sustentan. Casos de tres profesores universitarios**

-
Rosario León Medina
Edith García Cárdenas
Universidad Iberoamericana Tijuana
David Alejandro Ornelas Gutiérrez

110 **Motivaciones y limitaciones percibidas en la elección de carreras universitarias en STEM**

-
Verónica Hernández Mena
Deneb Elí Magaña Medina

Editorial

Para el actual número de la Revista AiDu, se presentan ocho interesantes artículos que abordan problemáticas educativas diversas. Lo anterior es un botón de muestra de la riqueza de temas, aproximaciones y perspectivas dentro del fructífero campo de la educación y la docencia.

En uno de ellos, titulado *Consecuencias académicas negativas de la promoción automática en educación primaria desde la opinión docente de una escuela pública del Norte de Mérida, Yucatán*, se discuten los efectos académicos negativos que viven los estudiantes que acreditan automáticamente un grado escolar sin tener los conocimientos y habilidades correspondientes, según la perspectiva del docente. Se plantea que, si bien las políticas tienen como objetivo evitar el abandono escolar, el permitir el tránsito de los estudiantes de un grado a otro sin los conocimientos esperados, les amplía las posibilidades de tener un rezago educativo.

Sobre todo en algunos países de América Latina, parte de esos conocimientos que se dificulta desarrollar han sido, históricamente, los matemáticos. Por ello, el artículo *Comprensión conceptual de la función matemática por estudiantes de ingeniería*, tuvo como propósito describir el grado de comprensión conceptual de función en estudiantes de cursos de cálculo para ingenierías. Como conclusión, se establecen las dificultades en el desarrollo de procesos que involucran funciones, debido a la pobre comprensión, al escaso conocimiento para interpretar gráficas y tablas, y a las deficiencias para traducir expresiones del lenguaje común al algebraico. Ante esto, resulta prioritario diseñar estrategias didácticas que mejoren la comprensión conceptual y así incrementar los índices de aprobación y permanencia de los alumnos.

Desafortunadamente, el rezago y la deserción han acompañado los debates educativos desde hace mucho tiempo. Sin embargo, como se sabe, con la pandemia las desigualdades se agravaron. En *Efectos de la pandemia en el rezago universitario tecnológico*, se presentan los problemas de rezago y deserción universitaria en este sistema de educación superior, producto de los cambios ocasionados por la Educación Remota de Emergencia originada por la pandemia de Covid-19.

En las sociedades actuales, caracterizadas por el uso de algoritmos, big data e inteligencias artificiales como el ahora célebre ChatGPT, se vuelve fundamental la formación de profesionistas especializados en áreas que permitan hacer frente a las necesidades de desarrollo científico y tecnológico, para lo cual, dicho sea de paso, las matemáticas son imprescindibles. Así, en el texto *Motivaciones y limitaciones percibidas en la elección de carreras universitarias en STEM*, el objetivo fue identificar y analizar los factores que motivan y limitan a los estudiantes a estudiar carreras en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés). Dentro de las conclusiones destaca la urgencia de intensificar los esfuerzos para acercar a los jóvenes a estas disciplinas.

En el artículo *Estudio historiográfico de la misión institucional de la Escuela Normal Superior de México*, se presentan los resultados de un estudio historiográfico realizado sobre la misión institucional de la Escuela Normal Superior de México. Lo anterior para identificar cambios y permanencias o continuidades, como un indicador para determinar el grado de innovación y adaptabilidad de esta institución educativa. Una cuestión fundamental, sobre todo si pensamos en las críticas hacia la lentitud con que se mueven los sistemas educativos.

Si el paradigma se mueve, la escuela también debe moverse. Por eso investigaciones sobre competencias digitales son bienvenidas a la discusión. En este sentido, el texto *Diagnóstico del estado de habilitación de las competencias digitales en docentes de una escuela secundaria al sur del estado de Yucatán*, expone el estado de habilitación de docentes de una secundaria general transferida respecto a las competencias digitales en su práctica docente. Aquí se evidencia que, para ellos, la falta de preparación los pone en desventaja frente a las adversidades de los escenarios educativos actuales.

En el mismo tenor, el trabajo nombrado *Diseño de un curso de capacitación en herramientas digitales en modalidad virtual para docentes de una escuela primaria*, ofrece una alternativa para reforzar conocimientos y habilidades en el uso de medios digitales con el fin de aplicarlos en la mejora de la práctica de docentes y, a la postre, en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Una excelente forma de pasar del diagnóstico a la propuesta concreta y en ello consiste su valor.

No obstante, en términos educomunicativos, cualquier integración de las tecnologías en los procesos educativos debe basarse en una mirada pedagógica que la sustente. Ni pedagogía sin tecnologías ni tecnologías sin pedagogía. En realidad, si detrás de lo que hacemos como docentes se asoma el viejo modelo de la educación bancaria, criticado por Freire, difícilmente podemos hablar de innovación educativa o buenas prácticas. Por ello, el artículo *Las buenas prácticas en la enseñanza y su relación con las creencias pedagógicas que las sustentan. Casos de tres profesores universitarios*, presenta un estudio que aborda la práctica docente en el contexto de la educación superior, con la finalidad de determinar la relación existente entre las buenas prácticas -a veces poco visibles en el ámbito institucional- y las creencias pedagógicas que orientan la actividad docente en el proceso de enseñanza aprendizaje.

En síntesis, los lectores tienen a su disposición investigaciones que: 1) tratan temas contemporáneos en el campo de la educación; 2) exploran y dan voz a los principales actores educativos, ignorados muchas veces por quienes diseñan las políticas; 3) parafraseando a Daniel Prieto Castillo, presentan las experiencias de docentes-investigadores desde varias ópticas y desde muchos lugares: "Ustedes con sus experiencias, nosotros con las nuestras y tantos otros educadores con las suyas en otros lugares del mundo".

Luis Gabriel Arango Pinto
Universidad Pedagógica Nacional
México

3

Diseño de un curso de capacitación en herramientas digitales en modalidad virtual para docentes de una escuela primaria

**Design of a training course in digital tools
in virtual modality for teachers of a primary school**

**Maria Virginia Cen Pech
Katia Arely Quijano Brito
Sergio Humberto Quiñonez Pech
William René Reyes Cabrera**

Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán

Diseño de un curso de capacitación en herramientas digitales en modalidad virtual para docentes de una escuela primaria

Resumen

El cierre de las actividades presenciales en las instituciones educativas a causa de la pandemia por el Covid-19 ocasionó un cambio repentino de modalidad, donde los profesores necesitaron adaptarse a la virtualidad y modificar sus estrategias de enseñanza, es por esto que surge la necesidad de reforzar los conocimientos y habilidades en el uso de herramientas digitales con el fin de aplicarlas en la mejora de su práctica docente, para poder así, generar motivación en los ambientes de aprendizaje en donde los alumnos desempeñen un rol activo y obtengan aprendizajes significativos; considerando lo anterior y con base en los resultados del diagnóstico, se demuestran las dificultades que afrontan los docentes para la enseñanza en la modalidad virtual. El presente trabajo presenta el diseño de un curso en línea para la capacitación docente en herramientas digitales para modalidades virtuales a nivel primaria. El diseño del curso se basó en las etapas del modelo instruccional ADDIE (Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación) del Dr. Pedro Cookson (2003).

Abstract

The closure of face-to-face activities in educational institutions due to the Covid-19 pandemic caused a sudden change of modality, where teachers needed to adapt to virtuality and modify their teaching strategies, which is why the need arises to reinforce knowledge and skills in the use of digital tools in order to apply them to improve their teaching practice, so as to generate motivation in learning environments where students play an active role and obtain significant learning; Considering the above and based on the results of the diagnosis in which the difficulties faced by teachers for teaching in the virtual modality are demonstrated. This paper presents the design of an online course for teacher training in digital tools for virtual modalities at the elementary level. The course design was based on the stages of the ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation and Evaluation) instructional model of Dr. Pedro Cookson (2003).

Palabras clave: Herramientas digitales; Curso en línea; Educación primaria; Docentes.
Keywords: Digital tools; Online course; Primary education; Teachers.

Diseño de un curso de capacitación en herramientas digitales en modalidad virtual para docentes de una escuela primaria

Introducción

El presente proyecto se desarrolló en una escuela primaria privada ubicada en el centro de Mérida, ante la situación generada por el COVID-19, la institución decidió implementar la modalidad virtual, a través de clases en línea mediante sesiones síncronas. La misión de la escuela respecto a los estudiantes es que los alumnos desarrollen competencias en las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). Para ello, su Plan Interno de formación académica cuenta con el Programa de Informática y Tecnología orientado al desarrollo de habilidades digitales del alumnado. Por lo anterior, la escuela describe que una de las características del profesorado es que deben estar capacitados en esta área, teniendo vinculación con el objetivo del curso que se presenta en este trabajo.

Dada la situación generada por el Covid-19, los docentes trasladaron sus estrategias de enseñanza-aprendizaje de una modalidad presencial a una virtual y, en consecuencia, capacitarse en el uso y conocimiento de las TIC para adaptarse a dicha modalidad y así darle consecución a los procesos educativos, lo mencionado toma especial relevancia puesto que los docentes deben tener competencias digitales para el manejo de recursos que sean útiles en sus clases y de provecho para los estudiantes (Martínez y Garcés, 2020).

Desarrollo

Ante una educación donde la incorporación de las tecnologías es inherente al proceso de enseñanza-aprendizaje, las herramientas digitales juegan un papel relevante en la virtualidad ya que su amplia gama permite enriquecer los ambientes de aprendizaje. Por lo tanto, la inclusión de espacios para el aprendizaje, apropiación y reflexión sobre el uso didáctico de la tecnología se transforma en una necesidad de formación actual para los docentes que les permitan hacer usos efectivos y eficientes de los recursos tecnológicos existentes. (Ghitis y Alba, 2019).

La propuesta del presente proyecto está basada en la metodología de diseño instruccional ADDIE (Análisis, Diseño, Desarrollo y Evaluación). Para el objetivo de este, se abordaron únicamente las primeras dos fases:

La fase del Análisis según Cookson (2003), consiste en recoger información detallada para explorar el entorno, con el objetivo de determinar las condiciones del contexto, se realiza una evaluación que permita identificar tanto el perfil, intereses, necesidades de los participantes y sus posibles alternativas de solución.

La fase de Diseño, según Williams et al., (2001) se desarrolla el programa atendiendo a ciertos principios didácticos acorde a la naturaleza epistemológica acerca de cómo se enseña y cómo se aprenden determinados contenidos, considerando los resultados de la fase anterior.

Para el proceso del diagnóstico se tomó en cuenta el método cuantitativo, que de acuerdo con Hernández et al. (2014) permite el análisis de los datos a través de métodos estadísticos en el que las conclusiones de los resultados contribuyen a la generación de conocimiento; para esto se diseñó un cuestionario denominado

“práctica docente en modalidad a distancia”, dicho instrumento permitió recopilar datos e información sobre las características, propiedades o aspectos importante de los sujetos encuestados (Ñaupas et al., 2018).

Con la intención de recolectar la información necesaria de los participantes para establecer un correcto Diseño del Curso. El instrumento se dividió en dos apartados:

“Datos generales” para conocer las características de la población del estudio en cuanto a formación académica, experiencia docente y equipamiento tecnológico.

Aspectos respecto al conocimiento y habilidades de los docentes en la modalidad virtual, el cual constó de 18 reactivos , distribuidos en cinco dimensiones (ver Tabla 1), de los cuales diez eran preguntas cerradas y ocho semi abiertas, éstos proporcionaron información acerca de las dificultades en la modalidad virtual, capacitaciones recibidas respecto a las TIC antes y durante la modalidad virtual, sesiones virtuales, así como los recursos para el desarrollo de sus sesiones virtuales, uso y dominio de herramientas digitales, intereses de necesidades formativas y preferencias del curso de capacitación propuesto en este proyecto.

Dimensión	Reactivos
Capacitación docente	1, 2, 3, 4, 5
Modalidad a distancia	6,7,8
Recursos educativos	9,10,11,12, 13
Herramientas digitales	14
Curso	15, 16, 17, 18

Fuente: Elaboración propia (2021).

El instrumento obtuvo validez preliminar de contenido a través del proceso de juicio de expertos, este generalmente se realiza mediante la evaluación y sugerencias de los expertos para la mejora del instrumento, (Ding y Hershberger, 2002). En ese sentido, se contó con la opinión de cinco expertos en temas afines a la Educación y las TIC a nivel superior y a nivel primaria. Una vez modificado el instrumento con base en la validación de los expertos, se administró mediante la plataforma Google Forms a través de un link enviado a los docentes, a su vez, se les notificó que los datos recolectados serían confidenciales.

El procesamiento y análisis de datos se realizó mediante el programa Excel, el cual permitió el procesamiento estadístico descriptivo a través de gráficas y cálculo de porcentajes, de igual manera, se utilizó la herramienta de diseño gráfico Canva para la edición de las gráficas, con el objetivo de presentar la información más visual y entendible.

Se contó con la participación de 8 docentes del sexo femenino voluntarias por convención, cuyo rango de edad es de: 27 a 38 años, con una experiencia docente en el rango de los 5 a 15 años. Como parte de los resultados obtenidos en últimos cuatro años de su práctica docente, han recibido capacitaciones referentes a las TIC en temas como: paquetería Office e implementación de herramientas digitales (50%), clases remotas (25%), y búsqueda de la información en entornos digitales (12.5%). Por último, el 62.5% ha recibido capacitación por instituciones externas. Ante la situación educativa derivada por la pandemia, de todo el colectivo, el 75% no ha recibido capacitación referente a las TIC para sus clases en línea. Por otro lado, del 25% restante que sí han recibido capacitación consideran que el grado en la que éstas contribuyen a su práctica pedagógica, la consideran poco y suficiente. Dado lo anterior, el 87.5% de los docentes les gustaría tomar un curso de capacitación (virtual) de herramientas digitales para implementar en sus clases a distancia. Con relación a los dispositivos con los que cuentan, el 100% cuenta

con computadora portátil (laptop), el 87.5% celular (smartphone), el 12.5 % con tableta y 12.5 % con computadora de escritorio. Para impartir sus clases en línea, todas las profesoras se conectan a Internet desde su casa utilizando su computadora portátil, el 37.5 % de ellas utiliza su celular y el 12.5% una tableta, cuyo uso se aplica para realizar videollamadas a través de la plataforma Google Meet.

En el apartado de herramientas digitales, al ser un concepto tan amplio, fue necesario especificar en el instrumento a qué tipo de herramientas digitales se refiere en este trabajo. Por tal motivo se les preguntó a los docentes sobre el dominio de algunas herramientas digitales en tres categorías: **a) Presentación de contenidos, b) Evaluación y c) Vídeos interactivos.**

En la categoría de presentación de contenidos, se obtuvo como resultado que la herramienta Nearpod el 75% de las docentes no la conocen, y el 12.5% de ellas tienen un nivel de dominio intermedio y principiante. Por otro lado, en la categoría de evaluación, los resultados indican que la herramienta Socrative, es la herramienta en donde las docentes tienen menor conocimiento, puesto que, el 62.5% no la conocen, en segundo lugar, el 50% no conocen la herramienta Kahoot, mientras que en Quizizz el 37.5% tienen un dominio intermedio y el 25% un nivel de principiante. Por último, en la categoría videos interactivos el 37.5% de las docentes tiene un dominio intermedio y el 62.5% no conoce la herramienta Edpuzzle.

En los siguientes apartados se describen y justifican los requerimientos del curso, al contrastar y analizar la teoría (revisión de la literatura) con los resultados obtenidos del diagnóstico de necesidad, obteniendo como resultado la identificación de las necesidades formativas de los participantes:

- En esta modalidad virtual los mayores retos son: la adecuación o adaptación de las actividades (75%) e identificar nuevas estrategias que se adecuen a las clases virtuales (62.5%). Sobre las dificultades que presentan en las sesiones virtuales son: generar la motivación de los estudiantes (62.5%), y mantener la atención de los estudiantes y propiciar diferentes tipos de interacciones (37.5 %). En este sentido las herramientas digitales que considere este curso deberán favorecer dichas necesidades y dificultades, tal como menciona la UNESCO y la Pontificia Universidad Javeriana (2016) los docentes deben de "conocer, seleccionar, crear y utilizar estrategias de enseñanza en el contexto de las TIC".
- Con base de los intereses de las docentes, al 75% les gustaría aprender referente a las herramientas digitales "generar cuestionarios interactivos (evaluación formativa), al 50% "utilizar pizarras colaborativas" y al 37.5% "crear video lecciones (videos interactivos)". En este sentido, se optó por herramientas de evaluación debido a la alta demanda entre las docentes (75%) y de presentación de contenidos con el 50%.
- Para la selección de las herramientas a implementar en el curso, se consideró el uso intuitivo de las mismas que permitan a las docentes conocerlas e integrarlas en su práctica, a su vez dado que el curso tiene una duración corta al ser de carácter de capacitación, se seleccionaron: a) Presentación de contenidos: "Nearpod" ya que el 75% de las docentes no la conoce; b) Evaluación: "Quizizz y Kahoot".

Como resultado de la fase de Diseño, del modelo ADDIE, se obtuvo un bosquejo inicial de una guía didáctica de un curso, la cual contiene los objetivos, competencias y metodología del curso, desagregado de unidades, plan de evaluación y de actividades de aprendizaje, especificaciones de los materiales y recomendaciones para la siguiente fase del Modelo ADDIE, la cual es la fase de desarrollo.

Este curso en línea consiste en una capacitación docente en herramientas digitales para modalidades virtuales en el nivel primaria. Se tomó en cuenta tres herramientas digitales: una de presentación de contenidos "Nearpod" y dos de evaluación "Kahoot y Quizizz". De esta manera se contribuye a capacitar a los docentes en el uso de dichas herramientas digitales, permitiendo diversificar sus estrategias de enseñanza-aprendizaje. Con el objetivo de responder a las necesidades de los participantes, este curso consideró una duración de 10 semanas, distribuidas en tres unidades con un total de 30 horas de trabajo, incluyendo sesiones síncronas y asíncronas.

- **Objetivo general del curso**

Desarrollar la competencia digital a través de la implementación de herramientas digitales de presentación de contenidos y de evaluación que favorezcan la práctica docente en modalidades virtuales.

- **Competencias del curso**

Genera ambientes virtuales de aprendizaje a través de la implementación de herramientas digitales centradas en: presentación de contenidos y evaluación, para llevarlas a cabo en modalidades virtuales.

Adapta las herramientas digitales presentadas en el curso en los distintos momentos de su práctica docente con base en las necesidades del aula virtual.

Aplica las herramientas digitales centradas en presentación de contenidos y evaluación en su planeación didáctica.

La metodología para la implementación del curso se basa en los principios del Flipped Classroom (aula invertida) la cual permite que el estudiante trabaje el material desde casa, a su tiempo, ritmo y espacio (Hinojo et al., 2019). Esto con la intención de situar al estudiante al centro del aprendizaje, quien desempeña un rol activo durante el proceso de enseñanza-aprendizaje en donde el instructor como profesor cumple la función de guía y facilitador. Se sugirió implementar el curso en la plataforma Moodle, donde se espera que el estudiante revise los materiales, participe en los foros y realice las respectivas Actividades de Aprendizaje (ADA). Todo lo anterior le permitirá conocer y profundizar sobre el tema, para posteriormente, durante la sesión síncrona, con el profesor y sus compañeros, se generen ambientes de intercambio reflexivo, se resuelvan dudas y se adquieran nuevos conocimientos. Por otra parte, para las sesiones asíncronas el profesor estará a cargo de la revisión de los productos en la plataforma, así como de esclarecer dudas que presenten los participantes a través del chat, manteniendo siempre un trato cordial.

En cuanto a la organización de los contenidos, se diseñaron tres unidades:

Unidad 1" Introducción a la plataforma Moodle", con una duración de 1 semana (2 horas), su competencia es: Ejecuta tareas básicas para el ingreso y manejo de la Plataforma Moodle, el tema principal a desarrollar son las funcionalidades de la plataforma.

Unidad 2 "Herramienta digital: Nearpod", con una duración de 4 semanas (10 horas), tiene como competencia: Utiliza la herramienta Nearpod para presentar contenidos interactivos y colaborativos que favorezcan el proceso formativo de los estudiantes.

Unidad 3 "Herramientas digitales de evaluación", en donde se consideraron las herramientas: Quizziz y Kahoot, ambos temas con una duración de 2 semanas, con 7 y 8 horas respectivamente.

Los temas que se desarrollan en las Unidades 2 y 3 son: Características y funcionalidades, Uso de la herramienta, Modos de interacción y Adaptación a la práctica docente; en donde cada desagregado de contenido por tema varía según las características de cada herramienta digital.

Conclusiones

Ante el panorama generado por el COVID-19 deja en evidencia que para la incorporación de las TIC es insuficiente la sola dotación de infraestructura y de equipos tecnológicos a las escuelas o simplemente digitalizar la información para el alcance del alumnado, si no que dependerá en parte del conocimiento y uso de las herramientas digitales que el profesor implemente en su práctica docente teniendo en cuenta el rápido desarrollo de las TIC.

La propuesta de este trabajo se considera innovador, ya que brinda estrategias y TIC para afrontar las nuevas problemáticas que surgen al trasladarse de un aula presencial a una virtual; al implementar las herramientas digitales en las sesiones en vivo se busca fomentar la interacción de tal forma que se favorezca el rol activo de los estudiantes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje del nivel educativo primaria, y específicamente la evaluación mediante un enfoque lúdico que despierte el interés y motivación del alumnado.

Por último, se recomienda dar continuidad al proyecto realizando las etapas de: Desarrollo, Implementación y Evaluación, con el objetivo de concretar la propuesta de este trabajo y aportar a la formación continua de los profesores de la institución educativa para el desarrollo de su competencia digital.

Referencias

- Cookson, P. (2003). Elementos de Diseño Instruccional para el Aprendizaje Significativo en la Educación a Distancia. <http://bit.ly/2uoaLUm>
- Ding, C. y Hershberger, S. (2002). Assessing content validity and content equivalence using structural equation modeling. *Structural Equation Modeling*, 9(2), 283-297. <http://www.uajournals.com/campusvirtuales/journal/14/1.pdf>
- Ghitis, T. y Alba, A. (2019). Percepciones de futuros docentes sobre el uso de tecnología en educación inicial. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 21. DOI: <https://doi.org/10.24320/redie.2019.21.e23.2034>
- Hernández, R., Baptista, M. & Fernández, C. (2014). *Metodología de la Investigación*. McGraw-Hill.
- Hinojo, L., Francisco J., Aznar I., Romero J. y Marín J. (2019) Influencia del aula invertida en el rendimiento académico: una revisión sistemática. *Campus virtuales: revista científica iberoamericana de tecnología educativa*. 8(1), 9-18. <http://www.uajournals.com/campusvirtuales/journal/14/1.pdf>
- Martínez, J. y Garcés, J. (2020). Competencias digitales docentes y el reto de la educación virtual derivado de la covid-19. *Educación y Humanismo*, 22(39), 1-16. DOI: <https://doi.org/10.17081/eduhum.22.39.4114>
- Naupas, H., Valdivia, M., Palacios, J., Delgado, E. (2018). *Metodología de la Investigación. Cuantitativa-Cualitativa y Redacción de la Tesis*. Ediciones de la U.
- UNESCO y Pontificia Universidad Javeriana. (2016). Competencias y estándares TIC desde la dimensión pedagógica: Una perspectiva desde los niveles de apropiación de las TIC en la práctica educativa docente. <http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/Competencias-estandares-TIC.pdf>
- Williams, P., Schrum, L., Sangra, A., y Guardia, L. (2001). *Fundamentos del Diseño Técnico-Pedagógico en E-learning*. UOC.